

УДК 342.534.2

Вдовиченко Уляна Володимирівна –

студентка 2 курсу,

*Інституту підготовки юридичних кадрів для органів СБУ
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Ulyana V. Vdovychenko –

2nd year student,

*Institute of Legal Training for SSU
Yaroslav Mudryi National Law University
(71 Myronosycka Street, 61002, Ukraine)*

Проблеми визначення конституційно-правового статусу інституту Президента України

Дана стаття призначена дослідженню конституційно-правового статусу Президента України на фоні зламу політичної системи держави. Реформування в усіх сферах політичних відносин різних гілок влади передбачає чималий внесок Президента України. Саме тому дослідження та визначення місця цього інституту, широти повноважень та законодавчого підґрунтя його діяльності є вкрай важливим.

Ключові слова: *президент, Президент України, конституційно-правовий статус.*

Дана стаття призначена дослідженню конституційно-правового статусу Президента України на фоні зламу політичної системи держави. Реформування в усіх сферах політичних відносин різних гілок влади передбачає чималий внесок Президента України. Саме тому дослідження та визначення місця цього інституту, широти повноважень та законодавчого підґрунтя його діяльності є вкрай важливим.

Ключові слова: *президент, Президент України, конституційно-правовий статус.*

U.V. Vdovychenko Problems of Determining the Constitutional and Legal Status of the Institute of the President of Ukraine

This article is devoted to investigation of constitutional-legal status of the President of Ukraine. Today Ukraine is in a period of change in political life, what are reflected in society.

The political regime in Ukraine during its independence has been changed several times depending on the person held the position of President of Ukraine. Today Ukraine is a parliamentary-presidential republic, meaning that the institution of the President plays an important role among public authorities.

Political party that nominated as candidate the current President of Ukraine has received more than half of the seats in Parliament according to the results of the parliamentary elections. This means that the President now has a relationship with the Parliament and similar ideological beliefs. Therefore, determination of capacity and competence arose an urgent problem. Without a clear understanding of the boundaries of the President's activities it may be affected on a mechanism of checks and balances.

Analyzed the dependence of the role of the President from the political regime with the examples of foreign countries and the reasons for the establishment in Ukraine of the mixed form of government.

The author analyzes the constitutional and legal status of the President in historical perspective, even before Ukraine gained independence, allowing you to track the trend of development of Institute of the President.

The article examines how the Ukrainian SSR acts and regulations is already an independent state.

Analyzed the participation of the President in the activities of all branches of government and define its place among the legislative, executive and judicial branches of government. In addition, investigated its impact on the defence sector of the country.

The author of the article analyzes the provisions of the Constitution of Ukraine in the part relating to the institution of the President. Investigated its functions and tasks, as well as its competence, the possibilities and limits of activities that are defined in the Basic Law.

Keywords: *president, the President of Ukraine, constitutional-legal status.*

Постановка проблеми. Інститут президентства відіграє ключову роль у державах із республіканською формою правління. Він є главою держави та її репрезентарієм в міжнародному просторі. В Україні парламентсько-президентська форма правління, але в той же час Президент України займає центральне становище серед вищих державних органів. У зв'язку із подіями, що відбулись у липні 2019 р., а саме поява нового терміну «монобільшість» після виборів народних депутатів до Верховної Ради України. Партія, щодо якої відноситься цей термін, заснована чинним Президентом України. А саме тому визначення конституційно-правового статусу інституту Президента в період посідання на цій посаді особи, ідеї якої перетинаються із законодавчим органом постає нагальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження конституційно-правового статусу інституту Президента України займалися Б. Ленігевич, Р. С. Мартинюк, С.Г. Серьогіна, Ю.Н. Тодика, М.Н. Шувалов.

Метою статті є дослідження конституційно-правового статусу Президента України на фоні зламу політичної системи держави.

Виклад основного матеріалу. Статус президента напряму залежить від форми республіки держави. Таким чином у державах, де панує парламентська форма правління, президент виконує переважно представницьку функцію (Італія, ФРН, Австрія, Індія, Угорщина, Чехія, Греція та інші) а повнота влади належить парламенту та/або прем'єр-міністру. Парламент у деяких випадках обирає й президента. У країнах із президентською формою правління президент може бути главою держави й виконувати функції глави уряду (США, Аргентина, Мексика, Іран, Бразилія, Швейцарія). При змішаній формі республіки президент має вплив на провадження політики, однак його можливості суттєво обмежуються законом (Румунія, Чорногорія, Монголія та інші).

Р. Мартинюк, в свою чергу вказує, що конституційно-правовий статус глави держави (президента) за змістом конституційних текстів сучасних розвинених країн із республіканською формою правління від держави до держави, попри наявні спільні риси, виявляє суттєву

несхожість. Конституційні тексти також часто акцентують увагу на тому чи іншому функціональному аспекті влади президента: його представницьких повноваженнях, арбітражній функції, функції забезпечення конституційної законності, повноваженнях у виконавчій сфері, сфері національної безпеки тощо [1].

Як зазначає С. Г. Серьогіна на зорі становлення незалежності форма правління в Україні ґрунтувалася на суто лідерській моделі. Пост Президента із самого початку створювався як пост лідера нації, провідника радикальних реформ суспільного ладу. Модель «сильного» президента, президента-лідера навіть в умовах гібридної, радянсько-президентської моделі, що існувала в Україні протягом 1991–1995 рр., дала змогу стабілізувати суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, забезпечити громадянський мир і спокій, створити передумови для прийняття нової Конституції. Конституція 1996 р., власне, тільки закріпила тогочасний «статус-кво»: Президент України, формально не належачи до жодної з гілок влади, фактично здійснював керівництво усією виконавчою вертикаллю, використовуючи при цьому широкий арсенал засобів – від призначення і звільнення керівників органів виконавчої влади до указів і не передбачених жодним правовим актом «вказівок», адресованих уряду та центральним органам виконавчої влади [2].

Розкриваючи зміст конституційно-правового статусу інституту президента, М.Н. Шувалов пояснює це наступним чином. Конституційно-правовий статус глави держави, як і будь-якого іншого суб'єкта конституційно-правових відносин, являє собою нормативно-правову категорію, що визначається виключно нормами конституційного законодавства. Так, під конституційно-правовим статусом глави держави розуміється встановлення нормами Конституції та законодавчих актів положення глави держави, тобто його місце та роль в системі державних органів, насамперед вищих державних органів, що визначається його функціями, компетенцією та відповідальністю [3].

Необхідно зауважити, що в Україні дослідження статусу Президента України крізь призму інших правовідносин (неконституційних) є неможливим. Це

пояснюється тим, що повноваження та компетенція Президента України не визначена в жодному нормативно-правовому акті, крім Основного Закону. На нашу думку, це можливо розтлумачити по-різному. З однієї сторони, в Конституції України Президенту присвячено ст. 106, яка визначає виключну компетенцію та обмежує його діяльність в інших, невизначених сферах. А з іншого, повноваження Президента України закріплені на рівні Основного Закону, який має найвищу юридичну силу та всі закони мають відповідати йому, і тому, обмеження його діяльності не дозволяється.

Президент України посідає окреме місце в системі органів державної влади. Конституція України 1996 р., на відміну від Конституційного договору від 8 червня 1995 р., які визначали його статус як Глави держави і Глави виконавчої влади, не відносить Президента України до законодавчої, виконавчої чи судової гілок влади. Слід зауважити, що перший проект Конституції від 1992 р. так само відносив Президента до виконавчої влади, що є притаманним для президентсько-парламентської республіки.

Хоча Президент України є в якійсь мірі «арбітром» між гілками влади, його роль у внутрішній та зовнішній політиці та вплив на всі гілки влади є досить суттєвим. Відсутність окремого Закону України, що стосується Президента України не заважає відігравати одну із найвпливовіших ролей серед вищих органів державної влади. Наприклад, окремий Закон УРСР «Про президента Української РСР», визначав коло повноважень набагато вужче Конституції України 1996 р..

Президент України – гарант додержання Конституції України. Він суттєво впливає на режим стабільності закріпленого в Україні конституційного ладу і законності, забезпечення прав людини і громадянина, утвердження конституціоналізму загалом. Положення Конституції свідчать про те, що Президент України несе персональну відповідальність за узгоджену безперервну роботу механізмів захисту Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, за вжиття заходів щодо ефективного функціонування всіх владних державних структур у конституційному режимі [4, с. 315].

Згідно зі ст. 106 Конституції України Президент України наділений широкими

повноваженнями в різних сферах державного життя. В одних випадках ці повноваження належать виключно йому, в інших вони перетинаються з повноваженнями інших органів державної влади. Конституція України чітко розмежує функції Президента України і Кабінету Міністрів України, а також функції Президента як Глави держави, і Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади [5, с. 272].

Конституція України передбачає можливість Президента України активно впливати на законотворчий процес. Здійснюючи функцію гаранта додержання Конституції України, Президент наділений правом законодавчої ініціативи, що дозволяє йому порушувати питання щодо реалізації конституційних положень, приведення чинного законодавства відповідно до Конституції України [6, с. 301].

Президент користується правом вносити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України та призначати Всеукраїнський референдум для затвердження цих змін. Забезпечуючи додержання Конституції України, Президент може накладати вето на закони, прийняті Верховною Радою, направляє до Конституційного Суду України звернення щодо встановлення конституційності законів та інших актів Верховної Ради, скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим [7].

В площині діяльності Кабінету Міністрів України, як органу виконавчої влади Президент України, відповідно до Конституції, так само має повноваження, що дозволяють йому приймати активну участь у його діяльності. Президент наділений правом приймати важливі кадрові питання. Відповідно, до ст. 106 Конституції України Президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції; вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України. Хоча навіть в цьому випадку передбачений механізм

стримувань і противаг. Компетенція Президента стосується й інших органів виконавчої влади. Так, він призначає та звільняє голів місцевих державних адміністрацій, які несуть відповідальність перед Президентом [7].

Не обмежуються вузьким колом повноважень й компетенція в сфері судової влади. Згідно з принципом розподілу влад та незалежності судів Президент не може втручатися у діяльність судів, проте він активно взаємодіє із судами і здійснює при цьому певні установчі функції. Це виражається у його повноваженнях призначати третину Конституційного Суду України, утворювати суди. Показовим прикладом є судова реформа щодо зменшення кількості суддів Верховного суду до 100 осіб (що було визнано неконституційним). Також Глава держави призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора [7].

Не менш важливе місце Президент України посідає в оборонній сфері України. У зв'язку із подіями, що розгортаються на Сході України Збройні Сили є одним із ключових державних формувань на сьогодні. Згідно ст. 106 Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань, здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави, здійснює керівництво Радою національної безпеки України, вносить до Верховної Ради України подання про

призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України [7].

Висновки. Президент України є главою держави та одним із головних органів вищої державної влади в країні. Відсутність профільного закону та не віднесення цього інституту до жодних гілок влади, на перший погляд, може впливати на ефективність та його впливовість. Але навіть через те, що місце і роль Глави держави визначається лише в Конституції не позбавляє його значущості у внутрішній та зовнішній політиці держави. Можливість участі в законотворчому процесі, право вирішувати кадрові питання в органах виконавчої та судової влади, а також контролювання оборонної сфери в країні виносить інститут Президента в Україні, за умови парламентсько-президентської республіки, на ключову позицію. Звичайно, сфери гарантування державного суверенітету та дотримання прав і свобод людини Президентом України є досі не повністю врегульовані, але тенденція реформування сьогодні показує, що ці сфери також будуть врегульовані, адже, наприклад процедура імпичменту вже визначена в окремому Законі України від 10.09.2019р. «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпичмент)», хоча до цього це питання також викликало чимало дискусій.

Список використаних джерел:

1. Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління. *Право України*. 2009. № 5. С. 44-50.
2. Сergyгіна С. Г. Оптимізація статусу Президента як ключова ланка конституційної реформи в Україні. *Право України*. 2009. № 6. С. 23–28.
3. Шувалов М.Н. Конституционно-правовой статус Президента Украины. *Труды Института государства и права Российской академии наук*. 2013. №3. С. 150-175.
4. Конституційне право України: підруч.: за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. Харків. Право. 2008. 416 с.
5. Майданник О.О. Конституційне право України: навч. посіб. Київ. Алерта. 2011. 380 с.
6. Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. Вид. 3-тє, виправл. та доповн. Київ. Атіка. 2004. 512 с.

7. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

References:

1. Martyniuk R. Problemy vyznachennia konstytutsiyno-pravovoho statusu Prezydenta Ukraïny v umovakh zmishanoï formy pravlinnia. *Pravo Ukraïny*. 2009. No 5. S. 44-50.
2. Serohina S. H. Optymizatsiia statusu Prezydenta yak kliuchova lanka konstytutsiynoï reformy v Ukraïni. *Pravo Ukraïny*. 2009. № 6. S.23–28.
3. Shuvalov M.N. Konstytutsyonno-pravovoi status Prezydenta Ukraini. *Trudi Ynstituta hosudarstva y prava Rossyïskoï akademyy nauk*. 2013. №3. S. 150-175.
4. Konstytutsiïne pravo Ukraïny: pidruch.: za red. V. P. Kolisnyka ta Yu. H. Barabasha. Kharkiv. Pravo. 2008. 416 s.
5. Maïdannyyk O.O. Konstytutsiïne pravo Ukraïny: navch. posib. Kyiv. Alerta. 2011. 380 s.
6. Kravchenko V. V. Konstytutsiïne pravo Ukraïny: navch. posib. Vyd. 3-tie, vypravl. ta dopovn. Kyiv. Atika. 2004. 512 s.
7. Konstytutsiia Ukraïny: Pryïniata Verkhovnoiu Radoiu Ukraïny 28 chervnia 1996 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.